

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Name: *G. Lortzold.*

Fach: *Matheematik* Klasse: *8².*

	Arbeitsform	zur Anwendung benötigte Formel	Anzahl der Familien	Kindzahl
<u>Überschuss-</u> <u>generation</u>	$2a$	$2a \cdot \frac{p}{100}$	$a \cdot \frac{p}{100}$	$X_0 = a \cdot \frac{p}{100} \cdot b$ $= 2a \left(\frac{b}{2} \cdot \frac{p}{100}\right)^{0+1}$
1. <u>Haarfasen-</u> <u>generation</u>	$2a \left(\frac{b \cdot p}{2 \cdot 100}\right)^{0+1}$	$2a \left(\frac{b \cdot p}{2 \cdot 100}\right)^{0+1} \cdot \frac{p}{100}$	$a \left(\frac{b \cdot p}{2 \cdot 100}\right)^{0+1} \cdot \frac{p}{100}$	$X_1 = 2a \left(\frac{b \cdot p}{2 \cdot 100}\right)^{1+1}$
2. <u>Haarfasen-</u> <u>generation</u>				$X_2 = 2a \left(\frac{b \cdot p}{2 \cdot 100}\right)^{2+1}$
n. <u>Haarfasen-</u> <u>generation</u>				$X_n = 2a \left(\frac{b \cdot p}{2 \cdot 100}\right)^{n+1}$

Wenn man $2a$ Personen liefert und nur ein bestimmtes Zeit-
punkt in Haarfasen erfolgt. Die Größen p und b werden nur
zum Auftrag bringen. Die Familie ist in der ersten
Generation geboren.

Was folgt daraus für die Bevölkerung?

1. Wachstum.
2. Die Personen bringen noch mehr Personen, was zu noch
mehr Personen führt. Das Wachstum erfolgt so und so
weiter.
3. Die Kindzahl ist größer als die erzeugende
Personen.

Leipziger mathematisches Wörterbuch:

- 1.) $2a > (größer\ als) \times 0$ (Holdetot).
- 2.) $2a = \times 0$ (Gleicher Zustand).
- 3.) $2a < (Kleiner\ als) \times 0$ (Holdbezweifeln).

Obige Fragen:

Obin groß muß die durchschnittliche Einkommenszahl sein, um
den Zustand des Holders zu verlassen werden soll?

$$2a^1 = 2a \frac{b \cdot p}{2 \cdot 100}$$

$$b = \frac{2 \cdot 100}{p} \quad \text{Multiplikation: } p = 64\% \quad (\text{d. h. es gibt } 100 \text{ Personen } 32 \text{ ff})$$

$$b = \frac{2 \cdot 100}{\frac{64}{32}} \quad \text{od. } \underline{\underline{3,1}}$$

Die durchschnittliche Einkommenszahl muß 4 Einkommen pro Familie sein, um den Zustand des Holders zu verlassen.

Beispiel.

Großstadt mit 100 000 Einwohnern. Der durchschnittliche
Katz der Linder beträgt 1,8%. Also: $b = 1,8\%$.

Wir betrachten eine Linder 100 000 Personen. Was wird sich
Linder bei $b = 1,8\%$ und $\mu = 64\%$?

$$La = 100\,000$$

$$b = 1,8\%$$

$$\mu = 64\%$$

$$X_0 = 100\,000 \frac{1,8 \cdot 64}{2 \cdot 100} = \underline{\underline{57\,600}} \quad (\text{1. Konstante = } \text{generation})$$

$$X_1 = 100\,000 \left(\frac{1,8 \cdot 64}{2 \cdot 100} \right)^2 = \underline{\underline{33\,178}} \quad (\text{hier noch } 1/3)$$

Aufgabe:

15. 3. 1939.

Zur Zeit haben wir in Deutschland etwa 300 000 Geb.
Linder. Es wurde angenommen, daß von ihnen 200 000 zur
Linderbildung kommen. Divisional Konstanten fassen Linder
in 100 Jahren, wenn die Generationsfolge zu 25 Jahren an-
genommen wird und wenn $b = 5\%$ und $\mu = 60\%$ gesetzt
wird?

Wir setzen in der 4. Konstantenformel an:

$$\begin{aligned} X_4 &= La \left(\frac{b}{2} \cdot \frac{\mu}{100} \right)^{4+1} \\ &= 200\,000 \left(\frac{5}{2} \right)^5 \cdot \frac{60^5}{100 \cdot 100} \end{aligned}$$

$$X_4 = \left(\frac{30}{2}\right)^5 \cdot 2$$

$$= 15^5 \cdot 2$$

$$= \underline{\underline{1.519.000}}$$

$$\begin{array}{r} \log 15 = 1,1761 \cdot 5 \\ 5,8805 \\ \hline 0,3010 \\ \hline 6,1815 \end{array}$$

Am 100 Jahren fähen sich 200000 mm auf von 15190

Stoffkammer.

Einführung in die Bildung der Differentialquotienten.

25. 4. 1939

1. Von der algebraischen Seite her.

In der Algebra können Differenzquotienten auftreten, die in bestimmten Fällen im unbestimmten Wert Null durch Null umformen. Zitiere

$$\frac{a^n - x^n}{a - x}$$

Wir fragen: Was wird aus diesem Quotienten, wenn x beliebig nahe dem Wert a kommt? Wir schreiben:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^n - x^n}{a - x} = ? \quad (\text{Limes} = \text{Grenzwert}).$$

$x \rightarrow a$ (x beliebig nahe dem Wert a).

Dieser Grenzwert kann wir im Differentialquotienten. Soll der rechte Wert ermittelt werden, muß vor dem Grenzübergang der Nenner beseitigt, d. h. die Division durchgeführt werden.

$$\underline{a^n - x^n} : \underline{a - x} = a^{n-1} + a^{n-2}x + a^{n-3}x^2 + \dots + \frac{1 - a}{a} x^{n-1}$$

$$\underline{-a^n + a^{n-1}x}$$

$$\underline{a^{n-1}x - x^n}$$

$$\underline{-a^{n-1}x + a^{n-2}x^2}$$

$$\underline{a^{n-2}x^2 - x^n}$$

$$\frac{a^{n-2}x^2 - x^n}{-a^{n-2}x^2 + a^{n-3}x^3} = \frac{a^{n-3}x^3 - x^n}{a^{n-3}x^3 - x^n}$$

Langmuß ist:

$$\frac{a^n - x^n}{a - x} = a^{n-1} + a^{n-2}x + a^{n-3}x^2 + \dots + x^{n-1} \quad (n \text{ Glieder})$$

Also ist:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^n - x^n}{a - x} = a^{n-1} + a^{n-1} + a^{n-1} + \dots + a^{n-1} = n \cdot a^{n-1}$$

5. f. Der Differentialquotient ist Differenzquotient

$$\frac{a^n - x^n}{a - x} \text{ hat den Wert } \underline{\underline{n \cdot a^{n-1}}}$$

2. 5. 1939.

2. Der geometrische Mittelwert

Wir betrachten die Funktion $y = f(x)$ ($= f$ von x) in dem Bereich in dem sie stetig und stetig ist und wählen die Punkte $P_1(x_1; y_1)$ und $P_2(x_2; y_2)$ heraus.

Zwei P_1, P_2 geben wir die Punkte. Ein Bildet mit der positiv
 gerichtetem x -Differenz im Winkel φ . Zieht man durch P_1 die Parallele
 zur x -Differenz, so tritt dieser Winkel auf im rechtwinkligen Dreieck
 mit P_1 & P_2 auf, dessen Katheten $x_2 - x_1$ bzw. $y_2 - y_1$ sind. Dann
 ist die Richtingkonstante der Sekante $\tan \varphi = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, also die

Differenzquotient, der im Falle $x_2 \rightarrow x_1$ (x_2 sich nähert x_1) den
 unbestimmten Wert Null durch Null annimmt, der genau durch
 aber den bestimmten Wert der Richtungkonstanten der Tangente
 erhält.

$$\text{Es ist also } \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx} = \underline{\text{Richtungskonstante der Tangente in } P_1}$$

Beispiel: Die Potenzfunktion $y = x^n$. Hier bilden entsprechend den Werten:

$$\lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{x_2^n - x_1^n}{x_2 - x_1} = n x_1^{n-1} = \frac{dy}{dx} = \frac{dx^n}{dx}$$

oder Formel: $\frac{dx^n}{dx} = n x^{n-1}$ (dx^n auf dx)

Aufgaben:

$$y = x^3; \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dx^3}{dx} = y' = \underline{3x^2} \quad (= \text{Differentialquotient})$$

$$y = x^{10}$$

$$y' = \underline{10x^9}$$

$$y = x^4$$

$$y' = \underline{4x^3}$$

Die Umkehrung der Differentiation ist die Integration. Integral

$$\int (\text{Integral}) n x^{n-1} dx = x^n$$

$\int = \text{Integral}$

$$\text{oder } \int (n+1) x^n dx = x^{n+1}$$

$$\text{oder } (n+1) \int x^n dx = x^{n+1}$$

oder $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1}$

Formel.

Beispiel:

$$\int x^4 dx = \frac{1}{5} x^5$$

$$\frac{d \frac{1}{5} x^5}{dx} = \frac{1}{5} \cdot 5 x^4 = \underline{x^4}$$

Gang der Ableitung sind Differentialquotienten der Funktion $y = f(x)$ 16. 5. 1939.

Wir bilden den Differenzquotienten:

$$\frac{(y + \Delta y) - y}{(x + \Delta x) - x} = \frac{(y + \Delta y) - y}{\Delta x}$$

Dann gehen wir zur Grenze Δx hin (→) 0 über:

1.) $y = x^n$; $\frac{dy}{dx} = y' = \underline{\underline{nx^{n-1}}}$ (ganze rationale Funktion
n ten Grades).

2.) $y = ax^n$

Wir bilden:

$$\frac{(y + \Delta y) - y}{\Delta x} = \frac{a(x + \Delta x)^n - a \cdot x^n}{\Delta x}$$

$$= a \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x}$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \underline{\underline{anx^{n-1}}}$$

3.) Der Differentialquotient einer konstanten Größe ist Null.

4.) Differenziation einer zusammengesetzten rationalen Funktion
n ten Grades:

$$y = u(x) + v(x)$$

Wir bilden wieder den Differenzquotienten:

$$\begin{aligned}\frac{(y + \Delta y) - y}{\Delta x} &= \frac{(u + \Delta u) + (v + \Delta v) - u - v}{\Delta x} \\ &= \frac{(u + \Delta u) - u}{\Delta x} + \frac{(v + \Delta v) - v}{\Delta x}\end{aligned}$$

Differentialquotient:

$$\boxed{y' = u' + v'}$$

Formel.

Beispiel:

$$y = x^4 + x^3 + 2x^2 - 6x + 10$$

Erste Differentialquotient:

$$y' = 4x^3 + 3x^2 + 4x - 6$$

Zweite Differentialquotient:

$$y'' = 12x^2 + 6x + 4$$

Dritte Differentialquotient:

$$y''' = 24x + 6$$

Vierte Differentialquotient:

$$y^{(4)} = 24$$

Fünfte Differentialquotient:

$$\underline{\underline{y^{(5)} = 0}}$$

Ableitungsbeispiel:

$$y = 12x^3 - 2x^2 + 10$$

$$y' = 36x^2 - 4x$$

$$y'' = 72x - 4$$

$$y''' = 72$$

$$\underline{\underline{y^{(4)} = 0}}$$

5.) $y = u \cdot v$

Wir bilden den Differenzquotienten:

$$\frac{(y + \Delta y) - y}{\Delta x} = \frac{(u + \Delta u)(v + \Delta v) - u \cdot v}{\Delta x}$$

$$= \frac{\cancel{u \cdot v} + v \cdot \Delta u + u \cdot \Delta v + \Delta u \cdot \Delta v - \cancel{u \cdot v}}{\Delta x}$$

$$= v \frac{\Delta u}{\Delta x} + u \frac{\Delta v}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

(Die ersten sind nach Differenzquotienten).

Jetzt gehen wir zur Grenze über. Wir bilden den Differenzial-
quotienten:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} = \boxed{y' = v \cdot u' + u \cdot v'} \quad \underline{\text{Formel.}}$$

$$\Delta x \rightarrow 0$$

Beispiel:

$$y = \underbrace{(3x-4)}_u \underbrace{(2x^2+1)}_v$$

Wofür die Formel: $y' = v \cdot u' + u \cdot v'$ ist:

$$\begin{aligned} y' &= (2x^2+1) \cdot 3 + (3x-4) \cdot 4x \\ &= 6x^2+3 + 12x^2-16x \\ &= \underline{\underline{18x^2-16x+3}} \end{aligned}$$

Dieselbe Aufgabe nochmal. Aber multiplizieren wir:

$$\begin{aligned} y &= 6x^3 - 8x^2 + 3x - 4 \\ y' &= \underline{\underline{18x^2 - 16x + 3}} \end{aligned}$$

Anderes Beispiel:

$$\begin{aligned} y &= \underbrace{(1+x)}_u \underbrace{(1-x)}_v \\ y' &= (1-x) + (1+x)(-1) \\ &= 1-x-1-x \\ &= \underline{\underline{-2x}} \end{aligned}$$

Wofür ein Beispiel:

$$y = \underbrace{(2x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 4)}_u \underbrace{(5x^3 - 2x^2 - x + 1)}_v$$

Deriv der Formel: $y' = v \cdot u' + u \cdot v'$ ist:

$$y' = (5x^3 - 2x^2 - x + 1)(8x^3 - 9x^2 + 4x) + (2x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 4)(15x^2 - 4x - 1)$$

$$= 40x^6 - 16x^5 - 8x^4 + 8x^3 - 45x^5 + 18x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 20x^4 - 8x^3 - 4x^2 + 4x + 30x^6 - 45x^5 + 30x^4 - 60x^2 - 8x^5 + 12x^4 - 8x^3 + 16x - 2x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 4$$

$$= 70x^6 - 114x^5 + 40x^4 + 4x^3 - 45x^2 + 20x + 4$$

$$y'' = 420x^5 - 570x^4 + 280x^3 + 12x^2 - 150x + 20$$

$$y''' = 2100x^4 - 2280x^3 + 840x^2 + 24x - 150$$

$$y^{(4)} = 8400x^3 - 6840x^2 + 1680x + 24$$

$$y^{(5)} = 25200x^2 - 13680x + 1680$$

$$y^{(6)} = 50400x - 13680$$

$$y^{(7)} = 50400$$

$$y^{(8)} = 0$$

Differentialquotient einer gebrochenen, rationalen Funktion.

23. 5. 1939.

$$y = \frac{u}{v}$$

Wir bilden den Differenzquotienten:

$$\frac{(y + \Delta y) - y}{\Delta x} = \frac{\frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v}}{\Delta x} = \frac{v(u + \Delta u) - u(v + \Delta v)}{\Delta x (v + \Delta v) \cdot v}$$

$$= \frac{uv + v \Delta u - uv - u \Delta v}{\Delta x (v + \Delta v) \cdot v}$$

$$= \frac{v \frac{\Delta u}{\Delta x} - u \frac{\Delta v}{\Delta x}}{(v + \Delta v) \cdot v}$$

Jetzt gehen wir zur Grenze über:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(y + \Delta y) - y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} = \boxed{y' = \frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}}$$

Formel.

Beispiel:

$$y = \frac{2x}{3x+2} = \frac{u}{v}$$

$$y' = \frac{(3x+2) \cdot 2 - 2x \cdot 3}{(3x+2)^2}$$

$$= \frac{6x+4-6x}{(3x+2)^2}$$

$$\underline{\underline{y' = \frac{4}{(3x+2)^2}}}$$

zweiteres Beispiel:

$$y = \frac{1-x}{1+x}$$

$$y' = \frac{(1+x)(-1) - (1-x)}{(1+x)^2}$$

$$y' = \frac{-1 - x - 1 + x}{(1+x)^2}$$

$$y' = \frac{-2}{(1+x)^2}$$

Hof zum Bruch:

$$y = \frac{1-x^2}{2+x^2}$$

$$y' = \frac{(2+x^2)(-2x) - (1-x^2)2x}{(2+x^2)^2}$$

$$= \frac{-4x - 2x^3 - 2x + 2x^3}{(2+x^2)^2}$$

$$y' = \frac{-6x}{(2+x^2)^2}$$

Abbruch Bruch:

$$y = \frac{4x^6 - 2x^2 + 3}{3x^2 - 2}$$

$$y' = \frac{(3x^2 - 2)(24x^5 - 4x) - (4x^6 - 2x^2 + 3)6x}{(3x^2 - 2)^2}$$

$$y' = \frac{42x^7 - 12x^3 - 48x^5 + 8x - 24x^7 + 12x^3 - 18x}{(3x^2 - 2)^2}$$

$$y' = \frac{48x^7 - 48x^5 - 10x}{(3x^2 - 2)^2}$$

$$\begin{aligned} & -(4x^6 - 2x^2 + 3)6x \\ & = +(-4x^6 + 2x^2 - 3)6x \end{aligned}$$

1. 6. 1939.

Aufgabe:

$$y = (3x^3 - 2x^2 - x + 1)(4x^2 - x + 3) \quad \text{Nutz die Formel } y' = v \cdot u' + u \cdot v'$$

ist:

$$y' = (4x^2 - x + 3)(9x^2 - 4x - 1) + (3x^3 - 2x^2 - x + 1)(8x - 1)$$

$$y' = 36x^4 - 16x^3 - 4x^2 + x - 3$$

$$24x^4 - 9x^3 + 4x^2 - 12x - 1$$

$$- 3x^3 + 27x^2 + x$$

$$- 16x^3 + 2x^2 + 8x$$

$$- 8x^2$$

$$\underline{\underline{y' = 60x^4 - 44x^3 + 21x^2 - 2x - 4}}$$

Ansatz Ansatz:

$$\underline{\underline{y = f(z) \text{ mit } z = \varphi(x)}}$$

$$\underline{\underline{y = f(\varphi(x))}}$$

[Lösung dieses Beispiels an einem anderen Beispiel:

$$y = (\underbrace{x^2 - 2}_z)^3 = z^3 \text{ mit } z = x^2 - 2$$

$$\text{oder: } y = \underbrace{\sqrt{x^2 - 2}}_z = \sqrt{z}$$

]

hier bilden die Differenzquotienten:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta f(z)}{\Delta z} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\Delta f(z)}{\Delta z} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta x}$$

Jetzt gehen wir zur Grenze über:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} = \underbrace{f'(z)}_{\frac{df(z)}{dz}} \cdot \frac{dz}{dx}$$

Formel.

$$y = f(z) \mid z = \varphi(u) \quad u = \psi(v) \quad v = X(x)$$

$$y' = \frac{df(z)}{dz} \cdot \frac{d\varphi(u)}{du} \cdot \frac{d\psi(v)}{dv} \cdot \frac{dX(x)}{dx}$$

$$\underline{\underline{y' = \frac{df(z)}{dz} \cdot \frac{dz}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}}}$$

Kettenregel.

Beispiel:

$$y = \underbrace{(x^2 - 2)}_z^2 = z^2$$

$$y' = 2z \cdot \frac{dz}{dx}$$

$$= 2(x^2 - 2) \cdot 2x$$

$$\underline{\underline{y' = 4x^3 - 8x}}$$

Andere Möglichkeit (direkte Aufgabe):

$$y = x^4 - 4x^2 + 4$$

$$\underline{\underline{y' = 4x^3 - 8x}}$$

Abstraktes Beispiel:

$$y = (x^2 - 2)^8 = z^8$$

$$y' = 8z^7 \cdot \frac{dz}{dx}$$

$$\underline{\underline{y' = 8(x^2 - 2)^7 \cdot 2x}}$$

Konkretes Beispiel:

$$y = (x^4 - x^3 - 2)^3 = z^3$$

$$y' = 3z^2 \cdot \frac{dz}{dx}$$

$$\underline{\underline{y' = 3(x^4 - x^3 - 2)^2 (4x^3 - 3x^2)}}$$

Es muß zuerst immer in Klammern als Ganzes differenzieren und dann in Klammern steht.

Abstraktes Beispiel:

$$y = [3x^2 - (2x+3)^3]^4$$

hier müssen immer von außen nach innen gehen. hier differenzieren nach der äußeren Klammer. Dann differenzieren wir das, was in der äußeren Klammer steht:

$$\underline{\underline{y' = 4 []^3 (6x - 3(2x+3)^2 \cdot 2)}}$$

Original:

$$y = \left[\left\{ (5x^3 - 4x)^5 - (x^2 + 2x)^6 \right\}^3 + 4 \right]^5$$

$$y' = \frac{5 \left[\right]^4 \left\{ 3 \left\{ \right\}^2 \left[5(5x^3 - 4x)^4 (15x^2 - 4) - 6(x^2 + 2x)^5 \right. \right.}{\left. \left. (2x + 2) \right\} \right\}}$$

Original:

$$y = \sqrt{1-x} = (1-x)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = \frac{1}{2} (1-x)^{-\frac{1}{2}} (-1)$$

$$= -\frac{1}{2(1-x)^{\frac{1}{2}}}$$

$$y' = -\frac{1}{2\sqrt{1-x}}$$

Original:

$$y = \sqrt[3]{1-x^2} = (1-x^2)^{\frac{2}{3}}$$

$$y' = \frac{2}{3} (1-x^2)^{-\frac{1}{3}} (-2x)$$

$$= -\frac{4x}{3(1-x^2)^{\frac{1}{3}}}$$

$$y' = -\frac{4x}{3\sqrt[3]{1-x^2}}$$

6.6.1939.

Substitution Beispiel:

$$y = \underbrace{(x^3 - x^2)}_z^3 = z^3$$

$$y' = 3z^2 \cdot \frac{dz}{dx}$$

$$\underline{\underline{y' = 3(x^3 - x^2)^2 (3x^2 - 2x)}}$$

$$y = (4x^2 - 3)^5 = z^5$$

$$y' = 5z^4 \cdot \frac{dz}{dx}$$

$$y' = 5(4x^2 - 3)^4 \cdot 8x$$

$$\underline{\underline{= 40x(4x^2 - 3)^4}}$$

$$y = (x^2 - 1)^{\frac{1}{2}} = z^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = \frac{1}{2} z^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{dz}{dx}$$

$$y' = \frac{1}{2} (x^2 - 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x$$

$$= x(x^2 - 1)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{x}{(x^2 - 1)^{\frac{1}{2}}} = \underline{\underline{\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}}}$$

$$y = \sqrt{1-x^2} = (1-x^2)^{\frac{1}{2}} = z^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = \frac{1}{2} (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x)$$

$$= -x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \underline{\underline{\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}}}$$

$$y = \sqrt[3]{a^2 x^2 - b^2} = (a^2 x^2 - b^2)^{\frac{1}{3}} = z^{\frac{1}{3}}$$

$$y' = \frac{1}{3} (a^2 x^2 - b^2)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2a^2 x$$

$$y' = \frac{1 \cdot 2a^2 x}{3(a^2 x^2 - b^2)^{\frac{2}{3}}}$$

$$= \underline{\underline{\frac{2a^2 x}{3\sqrt[3]{a^2 x^2 - b^2}}}}$$

$$y = \sqrt{(b^2 - a^2 x^2)^3} = z^{\frac{3}{2}}$$

$$y' = \frac{3}{2} (b^2 - a^2 x^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (-2a^2 x)$$

$$= \underline{\underline{-3a^2 x \sqrt{b^2 - a^2 x^2}}}$$

$\frac{1}{3}$ nicht konstant
mit $1 = -\frac{2}{3}$.

$$y = \sqrt[3]{ax^2 + bx - c} = z^{\frac{2}{3}}$$

$$y' = \frac{2}{3} (ax^2 + bx - c)^{-\frac{1}{3}} (2ax + b)$$

$$= \frac{2(2ax + b)}{3\sqrt[3]{ax^2 + bx - c}}$$

$\frac{2}{3}$ nicht summiert
im 1 = -\frac{1}{3}

20.6.1939.

$$y = (5x^3 - 2x^2 - x)^3 = z^3$$

$$y' = 3(5x^3 - 2x^2 - x)^2 (15x^2 - 4x - 1)$$

$$y = 2x^{-2}$$

$$y' = -4x^{-3}$$

$$y = -6x^{-2}$$

$$y' = 12x^{-3}$$

$$y = \frac{3}{x^2} = 3x^{-2}$$

$$y' = -6x^{-3} = \frac{-6}{x^3}$$

$$y = 3x^3 - \frac{3}{x^3} = 3x^3 - 3x^{-3}$$

$$y' = 9x^2 + 9x^{-4}$$

$$= 9x^2 + \frac{9}{x^4}$$

$$y = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x} + c = ax^{-2} + bx^{-1} + c$$

$$y' = -2ax^{-3} - bx^{-2}$$

$$y' = -\frac{2a}{x^3} - \frac{b}{x^2}$$

$$y = 5x^{\frac{2}{3}}$$

$$y' = \frac{2}{3} 5x^{-\frac{1}{3}} = \frac{10}{3} x^{-\frac{1}{3}} = \frac{10}{3x^{\frac{1}{3}}}$$

$$y' = \frac{10}{3\sqrt[3]{x}}$$

$$y = 3x + 2\sqrt{2x} = 3x + 2(2x)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = 3 + 2 \cdot \frac{1}{2} (2x)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2$$

$$y' = 3 + 2(2x)^{-\frac{1}{2}} = 3 + \frac{2}{(2x)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= 3 + \frac{2}{\sqrt{2x}}$$

$$y = x^2 - \sqrt{x^2 - 1} = x^2 - (x^2 - 1)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = 2x - \frac{1}{2}(x^2 - 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x$$

$$y' = 2x - \frac{x}{(x^2 - 1)^{\frac{1}{2}}} = 2x - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$y = (2x^3 + 3x^2 - 4x - 5)^2 = z^2$$

$$y' = 2(2x^3 + 3x^2 - 4x - 5)(6x^2 + 6x - 4)$$

$$y' = 24x^5 + 24x^4 - 16x^3 + 36x^4 + 36x^3 - 24x^2 - 48x^3 - 48x^2 \\ 32x - 60x^2 - 60x + 40$$

$$y' = 24x^5 + 60x^4 - 28x^3 - 132x^2 - 28x + 40$$

$$y = -\frac{2}{3}x^{-3}$$

$$y' = 2x^{-4}$$

$$y = \frac{9}{5x^3} = 9 \cdot 5x^{-3} \quad y = \frac{9}{5x^3} = \frac{9}{5}x^{-3}$$

$$y' = -15 \cdot 9x^{-4}$$

$$= \frac{-15 \cdot 9}{x^4}$$

$$y' = \frac{9}{5}(-3)x^{-4}$$

$$= -\frac{3 \cdot 9}{5} \cdot x^{-4}$$

$$y = \frac{a}{x^3} + \frac{b}{x^2} - c = ax^{-3} + bx^{-2} - c$$

$$y' = -3ax^{-4} - 2bx^{-3}$$

$$y' = -\frac{3a}{x^4} - \frac{2b}{x^3}$$

~~$$y = 4x^2 - 2x\sqrt{5x} = 4x^2 - 2x(5x)^{\frac{1}{2}}$$~~

~~$$y' = 8x - 2 \cdot \frac{1}{2} (5x)^{-\frac{1}{2}} \cdot 5$$~~

~~$$y' = 8x - 5(5x)^{-\frac{1}{2}}$$~~

~~$$y' = 8x - \frac{5}{\sqrt{5x}}$$~~

$$y = 4x^2 - 2x\sqrt{5x} = 4x^2 - 2\sqrt{5}x^{\frac{3}{2}}$$

$$y' = 8x - 2\sqrt{5} \cdot \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = 8x - 3\sqrt{5x}$$

$$y = 4x^2 - 2x\sqrt{5x} = 4x^2 - \underbrace{2x}_{m} \cdot \underbrace{(5x)^{\frac{1}{2}}}_{n}$$

$$y' = 8x - 2(5x)^{\frac{1}{2}} - 2x \cdot \frac{1}{2}(5x)^{-\frac{1}{2}} \cdot 5$$

$$= 8x - 2\sqrt{5x} - \frac{5x}{\sqrt{5x}}$$

$$= 8x - \frac{2 \cdot 5x + 5x}{\sqrt{5x}} = 8x - \frac{15x}{\sqrt{5x}} = 8x - \frac{15x \sqrt{5x}}{5x} = \underline{\underline{8x - 3\sqrt{5x}}}$$

22.6.1939.

$$y = \sqrt{2-x} = (2-x)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = \frac{1}{2} (2-x)^{-\frac{1}{2}} (-1) = -\frac{1}{2(2-x)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\underline{\underline{y' = -\frac{1}{2\sqrt{2-x}}}}$$

$$y = 3\sqrt{x^2-3} = 3(x^2-3)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = \frac{3}{2} (x^2-3)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x$$

$$y' = \frac{\cancel{3x} \cdot \cancel{2}}{\cancel{2} (x^2-3)^{\frac{1}{2}}} = \underline{\underline{\frac{3x}{\sqrt{x^2-3}}}}$$

$$y = 2\sqrt{x} - \sqrt{3-x^2} = 2x^{\frac{1}{2}} - (3-x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = x^{-\frac{1}{2}} - \underbrace{\frac{1}{2} (3-x^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x)}_{\text{im Orbitand}}$$

$$\underline{\underline{y' = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x}{\sqrt{3-x^2}}}}$$

$$y = 5\sqrt{6x^3-x} = 5(6x^3-x)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = \frac{5}{2} (6x^3-x)^{-\frac{1}{2}} (18x^2-1)$$

$$\underline{\underline{y' = \frac{5(18x^2-1)}{2\sqrt{6x^3-x}}}}$$

zählbar) gefolgt, so brauche ich nur damit nicht zu messen
 (dieser ^{rechten} Nenner nicht zu messen). Also habe ich $\sqrt{2x^2-4}$ mit dem rechten Nenner
nicht gefolgt. Also brauche ich nur den linken damit zu messen u. den rechten nicht

$$y = \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{u}{v} \quad ; \quad y' = \frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}$$

$$y' = \frac{\sqrt{1-x^2} \cdot 3x^2 - x^3 \cdot \frac{1}{2} (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x)}{1-x^2}$$

$$y' = \frac{(1-x^2)3x^2 + x^4}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

Mit $(1-x^2)$ brauche ich nicht zu messen, da es bereits im
rechten Nenner im Nenner steht. Mit $\sqrt{1-x^2}$ brauche ich nur
den linken Nenner $(\sqrt{1-x^2} \cdot 3x^2)$ das zählbar zu messen, da
dieser Nenner ja aus dem rechten (Glieder) kommt.

$$y' = \frac{x^2(3-3x^2+x^2)}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{x^2(3-2x^2)}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

$$\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-x^2} = 1-x^2$$

$$\sqrt{1-x} \cdot \sqrt{1-x} = 1-x$$

$$y = \frac{x}{\sqrt{1+x}} = \frac{u}{v} ; y' = \frac{v u' - u v'}{v^2}$$

$$y' = \frac{\sqrt{1+x} - x \cdot \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}}{1+x}$$

$$y' = \frac{2(1+x) - x}{(1+x)^2 \sqrt{1+x}}$$

mit (1+x) benötigt nicht zu derivieren, da dieser Nenner
bereits im vorgegebenen Nenner steht. mit 2√(1+x)
benötigt bloß im linken Nenner das Zähler zu derivieren, da
es ja mit dem rechten Nenner das Zähler gezogen sein.

$$\underline{\underline{y' = \frac{2+x}{(1+x)^2 \sqrt{1+x}}}}$$

$$y = \frac{1+x}{1-x} = \frac{u}{v}$$

$$y' = \frac{(1-x) - (1+x)(-1)}{(1-x)^2} = \frac{(1-x) - (-1-x)}{(1-x)^2}$$

~~$$y' = \frac{1-x-x-1}{(1-x)^2} = \frac{1-x+1+x}{(1-x)^2}$$~~

~~$$y' = \frac{1}{1-x} = \frac{2}{(1-x)^2}$$~~

29. 6. 39.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{1-x^2}$$

$$y' = \frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}} - \sqrt{x} (-2x)}{(1-x^2)^2}$$

$$= \frac{(1-x^2) - \sqrt{x} (-2x) \cdot 2\sqrt{x}}{(1-x^2)^2 \cdot 2\sqrt{x}}$$

$$= \frac{1-x^2 + 4x^2}{(1-x^2)^2 \cdot 2\sqrt{x}} = \frac{1+3x^2}{\underline{\underline{(1-x^2)^2 \cdot 2\sqrt{x}}}}$$

$$y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y' = \frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}} - x \cdot \frac{1}{2} (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x)}{1-x^2}$$

$$= \frac{1-x^2 + x^2}{(1-x^2) \sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{1}{(1-x^2) \sqrt{1-x^2}}$$

$$= \underline{\underline{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}^3}}}}$$

